

KICHIK YOSHLI BOLALARGA TA'LIM BERISHDA STEAM TA'LIMIDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Xasanova Xurshida Naimovna

Navoiy viloyat Pedagogik mahorat markazi, “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasida
dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245189>

Annotatsiya. Asosiy faoliyat turi o'yin sanalgan kichik yoshli bolalarning o'qitish samaradorligini oshirishda nazariya va amaliyot uyg'unligiga asoslangan STEAM ta'limi elementlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Aynan STEAM ta'limiga asoslangan qiziqarli didaktik o'yinli topshiriqlar, bolalarda diqqatni to'plash, fikrlash jarayonini yaxshilash, ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda ahamiyatli sanaladi. Ushbu maqolada kichik yoshli bolalarda savodxonlikni oshirishda STEAM ta'limidan foydalanishning nazariy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy fan, STEAM ta'limi, metod, bilim, kreativlik, matematika, yondashuv, samaradorlik, integratsiya, amaliyot.

Аннотация. Элементы STEAM образования, основанные на гармонии теории и практики, целесообразно использовать для повышения эффективности обучения детей раннего возраста, основной деятельностью которых является игра. Интересные дидактические игровые задания на основе STEAM образования важны для концентрации внимания детей, улучшения мыслительного процесса, формирования научного мировоззрения. В данной статье обоснована теоретическая и практическая значимость использования STEAM-образования в повышении грамотности детей раннего возраста.

Ключевые слова: естественные науки, образование в STEAM, метод, знания, креативность, математика, подход, эффективность, интеграция, практика.

Abstract. Elements of STEAM education, based on the harmony of theory and practice, are appropriate to use to improve the effectiveness of teaching young children, whose main activity is play. Interesting didactic game tasks based on STEAM education are important for concentrating children's attention, improving the thinking process, and forming a scientific worldview. This article substantiates the theoretical and practical significance of using STEAM education in improving the literacy of young children.

Keywords: natural sciences, STEAM education, method, knowledge, creativity, mathematics, approach, efficiency, integration, practice.

Umumta'lim maktablarida kichik yoshli o'quvchilarga bilim berishdan asosiy maqsad davlat ta'lim standartlarida belgilangan ilmiy bilimlarni bilish, tushunish va amalda qo'llashni o'rgatishdan iboratdir. Ilmiy bilimlarning darslarda o'qituvchi tomonidan qiziqarli va lo'nda, hayotiy misollarga tayangan holda berilishi o'quvchi tomonidan darsga bo'lgan diqqatning ortishiga, o'quvchilarda olingan bilimlar asosida amaliy kompetensiyalarning rivojlanishi uchun mo'ljallangan topshiriqlarni o'z vaqtida va mustaqil holda bajarishlariga imkon beradi. O'qituvchi va o'quvchi hamkorligida olib borilgan ushbu jarayon darsning muvaffaqiyatli kechishiga imkon yaratadi.

Ta'lim jarayoni – bu murakkab, ham ma'naviy, aqliy, tarbiyaviy qobiliyatlarning o'quvchilarning har biriga individual tarzda yondashish natijasida tizimli ravishda rivojlantirib borishga imkon beruvchi, o'zlashtirilgan bilimlarning turli vaziyatlarda yuzaga keluvchi

muammoli jarayonlarni ijobiy bartaraf etishda foydalana olishga imkon beruvchi jarayondir. Zamonaviy ta'lim jarayonida kichik yoshli maktab o'quvchilarida darslarni o'zlashtirishda o'qituvchi o'quvchilarning mustaqil faoliyat yuritishlariga imkoniyat yaratib bera oladigan metodlarni to'g'ri tanlash asnosida darsning natijasini belgilab beruvchi shaxs sanaladi.

Kichik yoshli maktab o'quvchilarida turli fanlarning mazmunini o'quvchilarga yetkazishda inson va tabiat aloqadorligi, tabiiy fanlar va matematik hisob-kitob amallari, tabiiy fanlar va o'qish savodxonligi kabilarning integratsiyasini inobatga olgan holda o'qitishning ahamiyati kattadir. Maktab ta'limida fanlararo bog'lanishning qo'llanishi borasida G.I.Baturina, R.A.Bloxina, N.I.Gorbachyova, I.D.Zverev, P.G.Kulagin, D.P.Yerigin, L.V.Zagrekova, D.M.Kiryushin, Ye.Ye. Minchenkovning ilmiy ishlari, kichik yoshli maktab o'quvchilarida o'qitishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilishda M.K.Akimova, V.T.Kozlova, V.I.Andreyev, G.A.TSukerman, A.L.venger, N.B.Shumakova, N.I. Avdeyeva, S.I.Ayubasheva olib borgan tadqiqotlari ahamiyatga molikdir.

Yuqorida bildirilgan fikrlarni inobatga olgan holda kichik yoshli maktab o'quvchilarini o'qitish jarayonida ijobiy natijalar olishda ko'pgina xorijiy mamlakatlar va respublikamizda so'nggi yillarda keng targ'ib etilayotgan zamonaviy STEAM ta'limining ahamiyati kattadir. Bugungi kungi statistik tahlillarga qaraganda 30 % boshlang'ich sinf o'quvchilarida turli omillar ta'sirida yillar kesimida ularda ijodkorlikning pasayishi kuzatilgan.

STEAM ta'limi tabiiy va iqtisodiy fanlar yo'nalishida o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Aynan STEAM ta'limi kichik yoshli o'quvchilarni o'qitish jarayonida quyidagilarga imkon yaratadi:

1. O'quvchilarda ijodkorlik va ijodiy fikrlashni o'stirishga yordam beradi.
2. Tabiat hodisalari va tabiiy jarayonlarning mohiyatini tushunishgayordam beradi.
3. Jamoa orasida ijobiy munosabatni shakllantirishga imkon beradi.
4. Sinfda ijobiy ijtimoi-psixologik muhitni shakllantirishga sharoit yaratadi.
5. Turli interaktiv didaktik topshiriqlar miya va qo'lning birgalikda harakatlanishiga imkon beradi.

O'quvchilar mantiqiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan STEAM loyihalari va topshiriqlarini muntazam ravishda darslarda qo'llash natijasida xalqaro baholash dasturi talablariga muvofiq avlodni tarbiyalashga erishish mumkin. Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida ilm-fan, matematika, texnologiya, muhandislik, san'at elementlariga tayangan STEAM ijodiy topshiriqlari amaliy mashg'ulotlarni mustaqil bajarishni yosh avlod ongiga singdirishga imkon beradi.

STEAM komponentlariga kiruvchi fanlararo integratsiya o'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashlariga yo'naltiradi. Shu bilan birga, o'quvchilar inson faoliyatining tabiatga salbiy va ijobiy ta'siri, turli global ekologik muammolarni va tabiat oldida javobgarlik hissini tushunishi, shuningdek, sog'lom turmush tarziga amal qilishlari hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini biladigan shaxsni tarbiyalashni nazarda tutadi.

Kichik yoshli o'quvchilarda darslarda ularning har biri uchun xos bo'lgan iste'dodi va qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish usullarini topish, ularning ilm-fanni egallashga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash hamda ularni barkamol, jismonan va ruhan sog'lom shaxs

sifatida tarbiyalash maqsadida fanlarni STEAM ta'limi metodlari asosida o'qitish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Uzreport.news
2. Galiev T.T. System approach to intensification of the teaching process: diss.doc. ped. nauk. - Karaganda, 2002. -150 p.
3. Jeongho Cha, Su Yin Kan, Poh Wai Chia. Spot the differences Game: An Interactive method that engage students in organic chemistry learning.//Journal of Korean chemical society 2018. 159-162.
4. Djalalova D.X. Osnovnye tendentsii razvitiya sovremennoy yaponskoy shkoly: dis.kand. ped. nauk.avtoreferat. 2004.-7 p.
5. Xasanova X.N. Kimyo darslarida o'qitish jarayonini takomillashtirishda zamonaviy metodlardan foydalanishning ahamiyati. “Ta’limda innovatsiyalar, investitsiyalar va intellektual salohiyat; muammolar, tahlillar va istiqbollar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Navoiy. 2021. – B. 6-